

Campaña de salud instrumentada bajo la metodología ABP para programas académicos del área de la salud

I.E. Corzas García^{1*}, B.N. Jaramillo Islas², Y. Martín Franco³,

¹Dirección académica, Universidad Justo Sierra, Av. Acueducto No. 914 Col. La Laguna Ticomán, C.P. 07340 Alcaldía. Gustavo A. Madero, CDMX, México

²Coordinación académica de la escuela de medicina, Universidad Justo Sierra, 07340, CDMX, México

³Lic. En Estomatología, Universidad Justo Sierra, 07340, CDMX, México

*ivettec@ujsierra.com.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El presente proyecto muestra cómo se diseñó una campaña de educación y promoción para la salud para una comunidad universitaria, en la que se integró herramientas digitales para su diseño y se utilizó la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) [1], como estrategia de aprendizaje y evaluación para la licenciatura en medicina y su curso propedéutico de la Universidad Justo Sierra, esto como una herramienta integral en el aprendizaje de sus estudiantes a través de herramientas web y para propiciar la aproximación de las tecnologías de la información aplicadas a la educación virtual, haciendo énfasis en la concientización de abordar temas de salud actuales. Cada una de las licenciaturas en las que se implementó este proyecto tiene sus características y perfiles propios, por lo que este proyecto alineó los objetivos de cada licenciatura, de la materia y de los contenidos temáticos, así como de su perfil de egreso.

Palabras clave: ABP, estrategia, aprendizaje, proyectos.

Abstract

This project shows how an education and health promotion campaign was designed for a university community, in which digital tools were integrated for its design and the Project-Based Learning (PBL) [1], methodology was used as a learning and evaluation strategy for the degree in medicine and its preparatory course from the Justo Sierra University, this as an integral tool in the learning of its students through web tools and to promote the approach of information technologies applied to virtual education, emphasizing raising awareness to address current health issues. Each of the degrees in which this project was implemented has its own characteristics and profiles, so this project aligned the objectives of each degree, the subject, and the thematic content, as well as its graduate profile.

Key words: PBL, strategy, learning, projects.

Introducción

En este proyecto investigativo se comparten los resultados de haber implementado lo expuesto en el artículo llamado "Propuesta de ABP para el diseño de una Campaña de prevención de enfermedades crónico-degenerativas aplicando las tecnológicas de la Información en la instrucción de estudiantes de las ciencias de la salud" [1], en donde se propone generar una estrategia de aprendizaje y evaluación, integrando herramientas web y tecnología con la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) aplicable al programa académico de curso propedéutico y licenciatura en Médico Cirujano, de la Universidad Justo Sierra [2], propiciando una educación formativa en valores, conciencia y actitud en el aprendizaje de sus estudiantes dentro de la era digital y al acercamiento de las tecnologías educativas y a distancia [3, 4], haciendo énfasis en la concientización de abordar temas de salud actuales [5, 6]. De acuerdo con la propuesta se alinearon los objetivos de la licenciatura, de la asignatura, de la unidad temática y su perfil de egreso, proyectando el diseño de la campaña en una actividad integradora para los grupos participantes [7].

Para este proyecto de investigación solo se aplicó en la carrera de médico cirujano y las materias identificadas fueron tres, una de medicina (Fisiopatología) y dos del propedéutico (investigación biomédica e informática médica) con la intención de que el estudiante cumpla tanto con los objetivos propios de la licenciatura al igual que los contenidos temáticos. El tiempo destinado para el trabajo del diseño de la campaña de educación y promoción para la salud [8] se estimó de acuerdo con la propuesta original ya mencionada un total de 48 horas, en 16 sesiones distribuidas para los estudiantes. Este proyecto consta de seis fases, fase 1 diagnóstico del grupo, fase 2 búsqueda de información, fase 3 producción, fase 4 revisión y modificación, fase 5 socialización y fase 6 evaluación. Estas campañas diseñadas por los estudiantes de propedéutico y del cuarto semestre de la licenciatura, fueron presentadas por los estudiantes en el 11vo. foro de investigación de medicina y en las XXII jornadas académicas, donde se sometieron a una evaluación [5] por parte de la comunidad de estudiantes y profesores del área de medicina, así como por parte de sus profesores responsables del proyecto a través de una rúbrica, con la que se pudo evaluar que se cumplieran con todos los elementos solicitados [7].

Metodología

- **Método:** deductivo
- **Metodología:** cualitativo y cuantitativo
- **Técnica de recolección:** Mediante la aplicación de Microsoft Forms®

Preguntas de investigación:

- ¿De qué manera se puede promover la educación de la salud en la comunidad estudiantil y docente?
- ¿Qué métodos de búsqueda de información, buenas prácticas en el uso del navegador y de herramientas digitales se puede hacer uso para realizar una investigación por parte de los estudiantes?

Objetivo de investigación: Integrar el resultado de aprendizaje esperado, aplicando herramientas digitales que propicien nuevas habilidades y fortalezcan el aprendizaje del estudiante de medicina con una actividad integradora.

Desarrollo

De las cinco causas principales de muerte en México (enfermedades del aparato circulatorio, neoplasias, diabetes, enfermedad isquémica del corazón y enfermedades cerebro vasculares), no relacionadas con enfermedades infecciosas, por lo menos tres están relacionadas (tanto de forma directa como indirecta) con esta patología (Indicadores de Mortalidad 2004, Instituto Nacional de Salud Pública, INSP). Por ello se generó una estrategia de aprendizaje y evaluación, integrando herramientas tecnológicas con la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) [1] aplicada a los estudiantes del campus de medicina. Se aplicó una actividad integradora a los estudiantes de dichos grupos que permitiera alcanzar el resultado de aprendizaje utilizando herramientas web, en el diseño de la campaña los estudiantes podrían adaptar nuevas habilidades con el uso de herramientas digitales, incluyendo habilidades blandas favoreciendo su aprendizaje. [6, 8]

Las materias seleccionadas para aplicar este proyecto fueron Fisiopatología del tercer semestre y para el Curso propedéutico de Medicina las materias fueron Informática Médica e investigación biomédica. Las TIC permitieron contribuir no solo al logro de este proyecto, sino además que el estudiante alcance el objetivo de cada uno de los programas de estudio. El proyecto se alinee a los perfiles de egreso de la licenciatura y a las materias participantes para que pudiera contribuir a la formación académica, disciplinar, de habilidades y destrezas; a continuación, en la Figura 1 se muestran las matrices de perfiles correlacionadas por cada materia y la licenciatura [9]:

Primera etapa: Una vez hecha la entrega de los productos en el periodo estipulado, se colocaron todos los materiales en los canales de cada grupo vía Teams® en cada entrega parcial, se subieron los vídeos realizados para compartir a toda la comunidad de la escuela de medicina a través de la herramienta Stream®.[2]

Segunda etapa: Aprovechando el material generado por los alumnos, se invitó a los alumnos a participar en las XXIII y XXIV Jornadas Académicas De Medicina, las cuales tienen por objetivo “Crear un espacio en el que los estudiantes y docentes puedan mostrar sus revisiones bibliográficas por medio de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones de forma más visual y sintética”. [2]

Fase 6: Evaluación. La evaluación se realiza cada parcial a través de las rúbricas diseñadas para producto entregable. [5, 1]

En los semestres que se aplicó esta propuesta son: el curso **propedéutico y en el tercer semestre de la licenciatura en médico cirujano en la materia de fisiopatología, para efectos de esta publicación solo se muestran resultados obtenidos en el curso de Propedéutico de medicina.** A continuación, en la Figura 2 se ejemplifica una de las rúbricas realizadas para la evaluación de estos proyectos y como guía de trabajo para los estudiantes. [8, 10,11]

Rúbrica de Evaluación para la Investigación de Enfermedades Crónico-Degenerativas			
Criterio	3	2	1
Introducción	Cumple con todos los datos de identificación. Contiene el nombre y logo de la institución, nombre del alumno, nombre de la asignatura, nombre del facilitador, fecha del nivel educativo, y fecha.	Cumple con la mayoría de los datos de identificación.	Cumple con aspectos mínimos de los datos de identificación.
Nombre de la patología	Se indica correctamente la patología crónico-degenerativa y hace referencia la relación con la patología.	Se indica correctamente la patología crónico-degenerativa pero no hace referencia la relación con la patología.	No se indica la patología, ni la patología crónico-degenerativa pero no hace referencia la relación con la patología.
Descripción de la patología	Hace referencia a todos los síntomas, signos, etiología y fisiología de los signos y los órganos enfermos crónico-degenerativos y las causas que lo producen.	Hace referencia a la mayoría de los síntomas, signos, etiología y fisiología de los signos y los órganos enfermos crónico-degenerativos y las causas que lo producen.	No hace referencia a los síntomas, signos, etiología y fisiología de los signos y los órganos enfermos crónico-degenerativos y las causas que lo producen.
Epidemiología	Describe la distribución y frecuencia de toda la patología crónico-degenerativa seleccionada tanto a nivel mundial como nacional.	Describe parcialmente la distribución y frecuencia de la mayoría de la patología crónico-degenerativa seleccionada tanto a nivel mundial.	No describe la distribución y frecuencia de la mayoría de la patología crónico-degenerativa seleccionada.
Etiología (x)	Describe todos los factores que pueden intervenir en el desarrollo de la enfermedad, incluyendo la susceptibilidad del paciente, la naturaleza del agente patológico crónico-degenerativo y la forma en que este invade al organismo afectado.	Describe la mayoría de los factores que pueden intervenir en el desarrollo de la enfermedad, incluyendo la susceptibilidad del paciente, la naturaleza del agente patológico crónico-degenerativo y la forma en que este invade al organismo afectado.	No describe los factores que pueden intervenir en el desarrollo de la enfermedad.
Fisiopatología de la enfermedad	Describe detalladamente todas las manifestaciones biológicas y físicas de la enfermedad en su relación con las anomalías estructurales y fisiológicas.	Describe la mayoría de las manifestaciones biológicas y físicas de la enfermedad en su relación con las anomalías estructurales y fisiológicas.	No describe las manifestaciones biológicas y físicas de la enfermedad.
Manifestaciones o cuadros clínicos	Describe todos los signos y síntomas de las manifestaciones o cuadros clínicos que son propios de la enfermedad.	Describe la mayoría de los signos y síntomas de las manifestaciones o cuadros clínicos que son propios de la enfermedad.	No describe los signos y síntomas de las manifestaciones o cuadros clínicos que son propios de la enfermedad.
Signos	Realiza hallazgo objetivo percibido por el explorador.	Realiza parcialmente hallazgo objetivo percibido por el explorador.	No realiza el hallazgo de objetivo.
Síntomas	Se indica el índice subjetivo de una enfermedad o un cambio de estado tal como lo percibe el paciente.	Se indica parcialmente el índice subjetivo de una enfermedad o el cambio de estado tal como lo percibe el paciente.	No indica el índice subjetivo de una enfermedad o el cambio de estado tal como lo percibe el paciente.
Diagnóstico	Describe cada uno de los siguientes puntos: diagnóstico clínico, diagnóstico por laboratorio,	Describe parcialmente cada uno de los siguientes puntos:	No cumple con los criterios del diagnóstico.

Tratamiento	Describe los tratamientos médicos, nutricionales, quirúrgicos y terapias de rehabilitación actuales para la patología seleccionada.	Describe parcialmente los tratamientos médicos, nutricionales, quirúrgicos y terapias de rehabilitación actuales para la patología seleccionada.	No describe los criterios del tratamiento.
Prognóstico	Hace referencia al pronóstico para la vida y para la función.	Hace parcialmente la referencia para la vida y para la función.	Exhala el pronóstico para la vida y la función, pero no hace la distinción entre ellos.
Elementos generales	Cumple con todos los elementos solicitados: 1. Nombre de la consulta 2. Nombre de los integrantes del equipo, por nombre. 3. Orografía 4. Redacción. 5. Fuentes con citación (justificada) 6. Palabras clave remarcaadas (en negrita, solo a webd) 7. Orden, secuencia y lógica en la información presentada 8. Datos estadísticos o gráficos de casos en COVID o en México 9. NO usar listas de instituciones particulares 10. Citación a donde puede acudir un paciente para recibir atención en emergencia: clínica (físico), Facebook, dirección, fax, email o teléfono. 11. Utilizó todas las herramientas de Word99 solicitadas.	Utilizó al menos el 70% de los herramientas de Word99 solicitadas.	No cumple con 50% o menos con los criterios generales de la investigación.
Elementos de forma que deben estar incluidos	1. Tabla de contenidos (índice automático) 2. Formato de letra 3. Efectos de texto 4. Encabezados y pie de página 5. Numeración de páginas. 6. Bordas de página y paréntesis 7. Sumarios 8. Imágenes con formato y estilo 9. Gráficos SmartArt 11. Tablas 11. Vínculos 12. Aplicación de sistema APA-automático 13. Distíngalo o cibergrafía (mínimo 3 líneas) 14. Tabla de ilustraciones (previo título de imagen)	Utilizó al menos el 70% de las herramientas de Word99 solicitadas.	No cumple con 50% o menos con los criterios generales de la investigación.

Figura 2. Rúbrica del trabajo de investigación, Elaboración propia

Resultados y discusión

Las evaluaciones de las diferentes fases se realizaron mediante rúbricas en cada evaluación parcial hasta **concluir el proyecto** para la **evaluación final** del curso. Los proyectos fueron presentados además de la **evaluación al interior de la clase de informática médica** en los eventos de **XXII Jornadas académicas** como se aprecia en la Figura 3 y en el **11vo. foro de investigación** en dos eventos realizados por la licenciatura de médico cirujano a través de la herramienta de Microsoft Teams® y Yammer®, como se aprecia en Figura 4 y en la Figura 5 la participación de los estudiantes en diferentes retos como el de videos académicos que se observa en la Figura 6.[9]

Figura 3. Iconos de equipos de trabajo en Teams® de las XXII Jornadas académicas y 11vo. foro de investigación

Figura 4. Captura de pantalla equipo de Teams®, reto infografías, XXII Jornadas académicas de la Lic. en medicina, ciclo 20-2

Figura 5. Captura de pantalla equipo de Yammer®, 11vo. foro de investigación en Medicina, ciclo 21-1

Figura 6. Captura de pantalla equipo de Teams®, reto vídeos académicos, XXIV jornadas académicas de la Lic. en medicina, ciclo 21-2

Durante el ciclo **escolar 20-2**, el curso de propedéutico de medicina albergó un grupo de **29 alumnos** cuyo número total de trabajos se ve reflejado en la Tabla 1:

Producto	Grupo	Núm. De productos entregados
Video	P01	15
Carteles	P01	15
Presentaciones	P01	15

Tabla 1. Resultados de productos entregados, ciclo 20-2, Elaboración propia

Producto	Grupo	Núm. De productos entregados
Videos	P01	9
Videos	P02	8
Videos	P03	7
Cartel	P01	9
Cartel	P02	8
Cartel	P03	7
Infografías	P01	9
Infografías	P02	8
Infografías	P03	7
Presentación PowerPoint®	P01	9
Presentación PowerPoint®	P02	8
Presentación PowerPoint®	P03	7

Tabla 2. Resultados de productos entregados ciclo 21-1, Elaboración propia.

Durante el ciclo 21-1, se obtuvieron un total 111 alumnos inscritos, divididos en tres grupos, los tres grupos participaron en el 11vo. foro de investigación de la escuela de medicina en el reto de infografías, siendo un total de 24 infografías interactivas presentadas en equipos, en la Tabla 2 se observa el número de productos generados en cada grupo, mismo que fueron expuestos en el foro antes mencionado.

En el ciclo **21-2** los alumnos participaron en las **XXIV jornadas académicas** de medicina, presentando un total de **9 infografías interactivas** y **15 vídeos** con el tema de **“resignificado de la salud post Covid”**, el total de productos se observan en la Tabla 3.

Producto	Grupo	Productos
Videos	P01	15
Cartel	P01	9
Infografías	P01	9
Presentación PowerPoint®	P01	9

Tabla 3. Resultados de productos entregados ciclo 21-2, Elaboración propia

Trabajo a futuro

Se realizarán ajustes a las fases de socialización quedando de la siguiente forma: **Primera fase:** concluido el diseño de la campaña con los diferentes productos entregables se propone presentar todos los productos a toda la comunidad de docentes y estudiantes de los cuatro campus a través de la herramienta Stream®, de la misma forma buscar las alternativas para compartirlas a través de las redes sociales institucionales y de Microsoft Yammer®, en cada presentación los estudiantes expondrán los descubrimientos de su investigación. **Segunda fase:** Con la intención e institucionalizar estas campañas [10], se realizará la solicitud a la autoridades y consejo académico de la institución para que los proyectos diseñados por los estudiantes puedan ser difundidos a través de los medios de comunicación oficiales [5] como: la productora de Radio y Televisión, redes sociales oficiales de la comunidad, correo electrónico institucional @ujsierra.com.mx., boletines digitales institucionales (**Justo informa y Justo te comunica**), compartiendo los productos entregables diseñados por los estudiantes.

Conclusiones

Como parte de su aprendizaje en la era digital y acercamiento a las tecnologías educativas y a distancia [2], pero sobre todo en el intento de concientizar la situación de actual que mundialmente enfrentamos, se aplicó el proyecto presentado en los últimos tres ciclos escolares (20-2, 21-1 y 21-2) en estos periodos se observó el cumplimiento de:

- Impulso a la investigación e innovación
- Adquisición de habilidades de aprendizaje
- Conocimiento de nuevas herramientas de aprendizaje
- Desarrollo en la era digital.
- Conocimiento del ambiente virtual de aprendizaje, ya que es la tendencia para las nuevas generaciones.
- Práctica del estudio individual
- Ser autodidacta
- Aprovechamiento de los recursos y aplicaciones disponibles para favorecer tu aprendizaje

Referencias

- [1] I. Corzas, B. Jaramillo, Y. Martín, "Propuesta de ABP para el diseño de una Campaña de prevención de enfermedades crónico-degenerativas aplicando las tecnologías de la Información en la instrucción de estudiantes de las ciencias de la salud", REVISTA ECOS, vol. 9, Año 16, no. 26, pp 97-99, 2020.
- [2] G. Almerich, N. Orellana, I. Díaz-García, "Las competencias en TIC en el profesorado en formación y su relación con las creencias pedagógicas, la autoeficacia y la percepción del impacto de las TIC en la educación". Investigar con y para la sociedad, pp. 589-598, 2015.
- [3] M.M. Álvarez, " Aprender Navegando y Viendo Tv: Curso de capacitación B-Learning sobre educación en medios, dirigido a profesores de lenguaje y comunicación de enseñanza media", Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012.
- [4] Ó. D. Ibáñez, O. H. García, G. M. Crespo, F. P. Lozano, C. R. Claret, A. R. Carbó, ... & M. C Labrador, "La formación on-line: Una mirada integral sobre el e-learning, b-learning", vol. 22, 2008.
- [5] G. P. Ávila-Fajardo, S. C. Riascos-Erazo, "Propuesta para la medición del impacto de las TIC en la enseñanza universitaria", Educación y educadores, pp. 169-188, 2011.
- [6] L. Shamah, M. Amaya, L. Cuevas, "Desnutrición y obesidad: doble carga en México", Revista Digital Universitaria, vol. 16, no. 5, pp. 1607-6079, 2015.
- [7] E. H. Chérrez, "El B-learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad semipresencial del departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato", Universidad Complutense de Madrid, pp. 503, 2014.
- [8] R. M. Hernández, "Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. Propósitos y representaciones", pp 325-347, 2017.

- [9] R. González, “Aplicaciones de herramientas basadas en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la nutrición comunitaria, Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València, 2014.
- [10] M. V. Hernández, A. Sánchez, A. Torres, M.P. Recio, S. Benedito, R. Raposo, B. Climent, “Implementación de un sistema b-learning en la enseñanza práctica de Fisiopatología”, 2016
- [11] M. Socarrás, M. Bolet, “Alimentación saludable y nutrición en las enfermedades cardiovasculares”, Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, pp. 353-363, 2010.